

Óleo essencial de orégano encapsulado em nanopartículas de lignina sustentáveis com potencial aplicação na conservação de bens culturais

Anna Luisa Ortega de Freitas¹, Camilla Henriques Maia de Camargos²,

¹Universidade Federal de Minas Gerais, nalu2024@ufmg.br

²Universidade Federal de Minas Gerais, camillahmcamargos@gmail.com

Área temática principal: Química Aplicada à Conservação-Restauração

Palavras-chave: Nanotecnologia, encapsulamento, óleo essencial, sustentabilidade.

No contexto da busca por materiais sustentáveis para a conservação de bens culturais, investiga-se a combinação de nanopartículas de lignina (LNPs) e óleo essencial de orégano (OEO) como estratégia para prevenir a proliferação de fungos. As LNPs são nanoestruturas esféricas do tipo núcleo-casca (core-shell), com núcleo mais hidrofóbico e superfície mais hidrofílica, o que favorece o encapsulamento de compostos hidrofóbicos, como óleos essenciais. A dispersão coloidal foi obtida pela dissolução da lignina em acetona, seguida da adição de água deionizada como antissolvente na presença de OEO, promovendo a auto-organização das LNPs e o aprisionamento do óleo. A presença de nanoestruturas foi confirmada pelo efeito Tyndall, observado pelo espalhamento de um feixe de laser ao atravessar a dispersão. O sistema aquoso LNPs/OEO foi então utilizado para impregnar papéis sulfite de diferentes gramaturas, visando produzir materiais de embalagem com propriedades antimicrobianas, antioxidantes e de proteção UV. Resultados preliminares indicam potencial para incorporação e liberação de agentes bioativos. A investigação prosseguirá com caracterização físico-química e morfológica por técnicas como microscopia eletrônica de varredura e espalhamento de luz dinâmico.

Referências bibliográficas:

CAMARGOS, C. H. M. Tese de Doutorado, UNICAMP, 2021.

CAMARGOS, C. H. M.; REZENDE, C. A. Int. J. Biol. Macromol. 193, 647–660, 2021.<https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.10.094>